

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Джураева Шоира Исроиловна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология»

Азиатский международный университет.

Бухара, Узбекистан.

jurayevashoira74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15650662>

Аннотация. В этой статье речь пойдет о выразительном чтении, которое направлено на формирование духовно богатой, всесторонне развитой творческой личности студентов. На практических занятиях выразительное чтение поможет глубже понять текст, ощутить его эмоциональную окраску. Выразительное чтение поможет лучше выразить свои мысли и эмоции, что полезно для общения. А чтение вслух требует внимания и концентрации, что помогает улучшить память и способность к длительным занятиям.

Ключевые слова: Выразительное чтение, выразительная речь, орфоэпические навыки, техника чтения, отработка произношения, правильная интонация, установление логических ударений.

Abstract. This article will focus on expressive reading, which is aimed at forming a spiritually rich, comprehensively developed creative personality of students. In practical classes, expressive reading will help you to understand the text more deeply, to feel its emotional coloring. Expressive reading will help you better express your thoughts and emotions, which is useful for communication. And reading aloud requires attention and concentration, which helps improve memory and the ability to practice for long periods.

Key words: Expressive reading, expressive speech, orthoepic skills, reading technique, pronunciation practice, correct intonation, establishing logical stress.

Выразительное чтение обеспечивает необходимый уровень литературного образования студентов, воспитывает умение воспринимать и анализировать литературное произведение как произведение искусства. Выразительное чтение активизирует художественное восприятие литературных произведений, поскольку такое восприятие осуществляется в процессе исполнительского анализа, требующего достаточно глубокого и творческого освоения явлений литературы.

Овладение навыками и умениями выразительного чтения и выразительной речи осуществляется в процессе кропотливой работы по освоению художественного текста, идейного богатства произведения.

Такой творческий процесс требует глубокого проникновения в литературное произведение, знания эпохи, биографии художника, его места в общественно-политической и литературной борьбе, тщательной работы над языком произведения, стилем писателя. Все это поможет определить исполнительские задачи прочтения рассматриваемого произведения, продумать свое отношение к предлагаемому для чтения фрагменту прозы, стихотворению.

При исполнении того или иного отрывка учителю не нужно перевоплощаться в героев произведения, играть их; чтец лишь «оживляет» авторский текст силой своего воображения, рассказывая о персонажах и ситуациях, являясь как бы свидетелем этих событий, выражая свое отношение к ним и их участникам.

Специфика обучения выразительному чтению в национальной аудитории связана прежде всего с необходимостью предварительной углубленной работы над языком произведения, понимания образных средств.

Постоянная работа по овладению орфоэпическими навыками также важна для студентов национального вуза. При этом следует учесть специфические для той или иной национальности затруднения в правильном произношении звуков русского языка: твердых и мягких, глухих и звонких согласных звуков, отсутствующих в родном языке студентов; в правильном произношении русских слов, имеющих стечение двух, трех согласных и т. д.

Отработка произношения трудных согласных и гласных звуков русского языка и их сочетаний проводится на специальных слоговых таблицах, литературных текстах, поговорках, скороговорках с постановкой конкретных задач при работе над ними.

Упражнения для совершенствования органов дыхания

Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его организация наиболее важна для постановки голоса. В легких не должно быть избытка воздуха, который в таком случае стремится вырваться наружу, заставляя чрезмерно напрягаться голосовые связки, и не должно быть дефицита воздуха, так как это может вызвать неблагоприятные последствия в легких. Научиться верно использовать выдыхаемый воздух — одна из сложнейших задач.

Упражнение 1. Сделайте вдох на счет 1, 2, 3, 4, на 5, 6 — задержите дыхание, на счет 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 — выдох.

Упражнение 2. Повторите задание упражнения 1, но при выдохе считайте вслух: 7, 8...15.

Упражнение 3. Сделайте короткий вдох, немного задержите дыхание, при выдохе начните считать: 1, 2, 3, 4 и т.д. Темп счета не ускорять, воздух не добирать.

Упражнение 4. Произнесите скороговорку-считалку, сделав вдох в месте, и продолжите на выдохе, насколько хватит воздуха: "Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки: раз - Егорка, два - Егорка, три - Егорка и т.д."

Упражнение 5. Каждую строфу приведенного ниже стихотворения "Дом, который построил Джек" в переводе С. Я. Маршака произнесите на одном выдохе, не добывая воздух. Обратите внимание на положение тела: обязательно стоя, спина прямая, руки вдоль боков или за спиной, голова не опущена и не задрана вверх.

Вот дом,
который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в темном амбаре хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это веселая птица синица,

Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это корова безрогая,
Боднувшая старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это старушка седая и строгая,
Которая доит корову безрогую,
Боднувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это ленивый и толстый пастух,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Боднувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится

В доме,
Который построил Джек.
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Боднувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится
В доме,
Который построил Джек.

Упражнение 6. Проведите игры-соревнования:

а) “Кто дольше?”:

- прожужжит пчелой (ж-ж-ж-ж-ж);
- прозвенит комаром (з-з-з-з-з);

б) “Кто больше?”:

- выпустит воздуха из проколотой шины (с-с-с-с-с);
- задует свечей на именинном торте (ф-ф-ф-ф-ф).

Выявление смыслового содержания произведения дает возможность выделить то, что, по мысли автора, является главным, наиболее существенным, важным, ради чего было создано произведение. Нахождение верной интонации, установление логических ударений, пауз результат вдумчивого анализа художественного текста. Кроме смысловой функции логические ударения несут в себе эмоциональную нагрузку. Правильно выделенные слова помогают выразить авторское отношение к тем или иным событиям, фактам, явлениям, отраженным в произведении.

Работая над интонацией, преподаватель учит студентов выражать чувства, рожденные данным литературным текстом, донести до слушателя авторское мировосприятие.

Выразительное чтение литературного произведения педагогом - первая ступень постижения студентом художественного произведения. Предваряя работу по анализу текста, выразительное чтение педагога положительно скажется на восприятии произведения студентом, пробудит желание ознакомиться с ним.

На каждом практическом занятии преподаватель может проводить со студентами чтение с листа. Этот приём даёт возможность проверить, как идёт совершенствование навыков техники чтения и выразительной речи у каждого студента от занятия к занятию.

Преподаватель предложит студентам во время своего чтения составить план по сюжету произведения, т. е. последовательно записать картины-видения (что я вижу), соответствующие содержанию текста: увидеть «внутренним взором» (выражение К. С. Станиславского) нарисованные автором картины жизни.

При работе над стихотворением Ф. Тютчева «Весенняя гроза» можно попросить студента устно «нарисовать» картину летнего дождя, тёплого, проливного, с шумными раскатами грома, сверкающей молнией, потоками воды, которые сливаются в огромные дождевые реки, с прохладой, свежестью после дождя, паром, поднимающимся от земли, жарким солнцем, высушивающим мокрую землю или асфальт, Устное «рисование» картин природы будит воображение, обостряет наблюдательность, развивает речь.

Навыки грамотной выразительной речи студент получит в процессе работы над «предлагаемыми ситуативными обстоятельствами» произведения. Например, при подготовке к выразительному чтению отрывка из повести Ч. Айтматова «Первый учитель» студенту предлагается рассказать о несостоявшейся встрече с Дюйшеном так, как если бы он был участником или свидетелем данных событий, выражая свое отношение ко всем персонажам, действующим в данном отрывке. Студент своими словами передаёт в общих чертах сюжет литературного произведения. Может быть и такой пересказ, когда выделяется одна из сюжетных линий, связанная с тем или иным персонажем, или рассказывается о каком-то одном событии.

Художественное рассказывание требует соблюдения стилистических особенностей данного литературного произведения, эмоциональности, рожденной авторским текстом и собственным отношением как участника или свидетеля событий.

Развитию навыков «видения» отдельных картин произведения поможет работа над репродукциями картин, иллюстрациями, диафильмами, прослушивание музыкальных произведений. Так, ознакомление с ариозо Римского-Корсакова «Пророк» обогатит восприятие пушкинского одноимённого произведения, а привлечение картины Перова «Проводы покойника» бесспорно поможет глубже проникнуть в содержание поэмы «Мороз, Красный нос». При работе над драматическими произведениями нужно хорошо уяснить себе логику действий героев, понять мир их чувств и переживаний.

Обучение выразительному чтению на практических и лабораторных занятиях осуществляется в различных формах: индивидуальное чтение, чтение по ролям, хоровое выполнение упражнений (по технике речи), подготовка литературных композиций, в работу над которыми вовлекается коллектив студентов; организация вечеров с участием мастеров слова. Особая роль при обучении выразительному чтению принадлежит ИКТ.

Она помогают достигнуть хороших результатов на всех этапах работы над выразительным чтением. С её помощью студенты могут самостоятельно тренироваться по дикции, орфоэпии. Запись чтения студента с последующим анализом при прослушивании поможет услышать недостатки в произнесении отдельных слов, неверную интонацию, голосовые недостатки и т. д. С помощью педагога студент работает над исправлением этих недостатков. ИКТ существенно облегчает самостоятельную работу студентов и даёт возможность осуществлять постоянный самоконтроль за своей речью, корректировать и исправлять собственное исполнение; записывать чтение одного и того же произведения разными студентами с целью последующего сопоставления и его обсуждения. На занятиях по выразительному чтению используются аудиозаписи с чтением литературных произведений мастерами слова, чтецами-профессионалами.

Прослушивание таких аудиозаписей рекомендуется после предварительной работы студентов над текстом, когда они вместе с педагогом приходят к определенной трактовке данного произведения.

Используя прием сравнительного анализа исполнения одного и того же произведения разными чтецами-профессионалами, преподаватель подводит студента к собственной оценке исполнительского мастерства чтецов, студенты сверяют свое восприятие с оценкой педагога, активно отстаивают свое мнение на основе проникновения в содержание литературного произведения.

Выразительное чтение на практических занятиях – это процесс, где читающий не просто читает текст, а передаёт его эмоциональную составляющую, используя различные средства, такие как тон голоса, темп речи, паузы и акценты. Это помогает читателю лучше понять текст и передать свое личное истолкование смысла.

Цели и задачи:

- **Развитие навыков выразительного чтения:**

На практических занятиях читающий учится управлять своим голосом, ритмом и паузами для передачи эмоций и смысла.

- **Понимание художественного произведения:**

Выразительное чтение помогает глубже понять текст, ощутить его эмоциональную окраску и передать свое видение.

- **Развитие творческих способностей:**

Чтение вслух – это способ самовыражения и интерпретации текста, что способствует развитию творческого мышления.

Примеры практических упражнений:

- **Чтение вслух:**

Выбор подходящего текста и чтение с разными тонами голоса, акцентами и паузами.

- **Разбор текста:**

Анализ текста на предмет эмоциональной составляющей, поиск подходящих средств для выражения.

- **Игры на понимание текста:**

Задания, где читающий должен угадать настроение персонажа или смысл высказывания по тону голоса.

- **Актерское исполнение:**

Отработка техник актерской игры для передачи эмоций и характера персонажей.

Польза от выразительного чтения:

- **Улучшение коммуникативных навыков:**

Выразительное чтение помогает лучше выражать свои мысли и эмоции, что полезно для общения в целом.

- **Развитие эмпатии:**

Прочувствовав эмоции персонажей, читающий лучше понимает чужие чувства и переживания.

- **Улучшение памяти и концентрации:**

Чтение вслух требует внимания и концентрации, что помогает улучшить память и способность к длительным занятиям.

Использованная литература

1. Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. – М.,1980.
2. Найденов Б.С. Выразительность речи и чтения. – М.,1969.
3. Осокин В.В. Выразительное чтение и его педагогическое значение. –Томск,1969.
4. Коренюк Л.Ю. Учись выразительно читать. – Чита, 1984.
5. Шелестова З.А. Выразительное чтение лирических произведений. //ЛВШ.-2001.
6. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
7. Ш.И.Джураева. «О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
8. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>
9. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28 <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
10. Джураева, Ш. (2024). НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 324–336. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>
11. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ОБУЧЕНИЕ ОПИСАНИЮ КАК ТИПУ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14610288>
12. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). УЧИМСЯ УЧИТЬ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059643>
13. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14889410>
14. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ. СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15284209>
15. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЙ И ЕГО СИНОНИМЫ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15466155>
16. Шомуродова Шахина Хусниддин кизи, & Джураева Шоира Исроиловна. (2025, май 24). СТИХОТВОРЕНИЕ С.Е.ЕСЕНИНА «ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ...». <https://doi.org/10.5281/zenodo.15507492>
17. Джураева Шоира Исроиловна, & Шомуродова Шахина Хусниддин кизи. (2025, февраль 24). ТЮРКСКИЕ СЛОВА В СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14918466>
18. Джураева Шоира Исроиловна, & Рахматова Севинч Рашидовна. (2025). РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14734152>

19. Sharafutdinova, M. (2024). Difference between proverb and saying. *Modern science and research*. 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
20. Шарафутдинова М. Р. «Формирование навыков определения рода имён существительных на уроках РКИ» Volume: 4 Issue: 3 | Mar–2025 ISSN: 2720-6874 <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>
21. Шарафутдинова М. Р. Виды работ по развитию речи студентов на примере работы с текстом» Researchbib Impact factor: 13.14/2024
22. SJIF20245.444<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/9235>
23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608373>
24. Шарафутдинова М. Р. «Развитие умения определять род на занятиях русского языка» <https://journals.proindex>
25. Хасанова Лола Адизовна. (2025). РУССКИЙ И УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫКИ В ПЕРЕВОДЕ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14919260>
26. Khasanova L. A. NATIONAL SPECIFICITY OF UZBEK-RUSSIAN TRANSLATIONS (BASED ON THE WORKS OF P. KADYROV) *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* ISSN Online: 2771-8948 Website: www.ajird.journalspark.org Volume 38, March - 2025
27. <https://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/1503/1450>
28. Хасанова Лола Адизовна. (2025). Современное И Качественное Образование – Основа Развития. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239193>
29. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORMAL EDUCATION
30. Ботировна, С. О. (2024). Склонение Имен Существительных. *Miasto Przyszłości*, 46, 531–535. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2895>
31. Саидова Олима Ботировна. (2024). КОНЦЕПТ "ЛЮБВИ" В ЛИРИКЕ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 59–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774212>
32. VERB CONJUGATION IN RUSSIAN LANGUAGE. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(5), 197-206. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5627>
33. THE IMAGE OF NATURE IN THE WORK OF A.S. PUSHKIN. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4)<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5222>